

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12673401>

SONNING BUTUN VA KASR QISMLARI QATNASHGAN TENGLAMALAR.

Nurkayev Shuhrat Jurayevich

Turin politexnika universiteti akademik litseyi oliy toifali matematika fani
o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sonning butun va kasr qismlari qatnashgan tenglamalar tushintiriladi.

Kalit so'zlar: Kvadrat, ildiz, tenglama, tenglik, son.

Abstract: This article explains equations involving integer and fractional parts of a number.

Key words: Square, root, equation, equality, number.

SONNING BUTUN VA KASR QISMLARI QATNASHGAN TENGLAMALAR.

O'rta maktab kurslarida turli chiziqli, kvadrat va hokazo tenglamalar o'rganilgan. Quyida tenglamaning ta'riflari va tenglamalar yechimini umumiy shaklda keltiramiz.

Ta'rif 1. $f(x)$ va $g(x)$ - x ga bog'liq biror ifodalar bo'lsa, $f(x) = g(x)$ ko'rinishdagi tenglik bir noma'lum tenglama deyiladi.

Ta'rif 2. X to'plamining x qiymatlarini tenglamaga qo'yganda, to'g'ri sonli tenglik hosil bo'lsa, ular berilgan tenglamaning yechimi deb ataladi va har bir bunday x qiymat tenglamaning ildizi hisoblanadi. Agar bunday to'plam bo'sh bo'lsa, u holda tenglama yechimga ega emas deyiladi.

Tenglamani yechish - bu uning barcha ildizlarini topish yoki tenglamaning yechimi yo'qligini isbotlashni bildiradi.

Misol 1. $3x + 1 = x^2 - 1$, $5x^2 - 2x = 0,25$ va $x^4 - 3x^2 + 8 = 0$ lar bir noma'lumli tenglamalarga misollar bo'ladi.

Пример 2. Quyidagi tenglamalarni yeching:

a) $x^2 + x - 20 = 0$;

b) $|x| + 1 = x + 1$;

d) $x^2 + x = -3$.

Yechish.

a) $x^2 + x - 20 = 0$ tengligi x faqat 4 va -5 qiymatlarini qabul qilgandagina bajariladi. Shuning uchun $\{-5; 4\}$ to'plam - tenglamaning yechimi va ko'rsatilgan sonlarning har biri tenglamaning ildizidir.

b) $|x| + 1 = x + 1$ tengligi barcha $x \in [0; +\infty)$ uchun bajariladi. Demak, $[0; +\infty)$ to'plam tenglamaning yechimi bo'lib, $[0; +\infty)$ to'plamdagi har bir x qiymati tenglamaning ildizi hisoblanadi.

d) $x^2 + x = -3$ tengligi x ning haqiqiy qiymatlarida bajarilmaydi, shuning uchun tenglamaning (haqiqiy sonlar to'plamida) yechimi yo'q.

$[ax + b] = c$ ($a \neq 0$) ko'rinishdagi tenglamalarni yechish.

$[ax+b]=c$ tenglamani ko'rib chiqamiz va uning yechimini qanday topishni ko'rsatamiz. Agar c butun son bo'lmasa, u holda tenglama yechimga ega emas. c - butun son bo'lsin. U holda sonning butun qismi ta'rifiga ko'ra

$$c \leq ax + b < c + 1 \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

Bundan $a > 0$ uchun $\frac{c-b}{a} \leq x < \frac{c-b+1}{a}$ ni ; $a < 0$ uchun $\frac{c-b+1}{a} < x \leq \frac{c-b}{a}$ ni hosil qilamiz.

Misol 3. $[2x + 3] = 5$ tenglamani yeching.

Yechish. Sonning butun qismi ta'rifiga ko'ra quyidagiga egamiz:

$$5 \leq 2x + 3 < 6,$$

Bu tengsizliklarni yechib,

$$2 \leq 2x < 3 \text{ ni hosil qilamiz.}$$

yoki

$$1 \leq x < 1,5.$$

Javob: $x \in [1; 1,5)$.

$[ax^2 + bx + c] = d$ ($a \neq 0$) ko'rinishdagi tenglamalarni yechish.

Agar d butun son bo'lmasa, u holda tenglama yechimga ega bo'lmaydi. d - butun son bo'lsin. U holda

$$d \leq ax^2 + bx + c < d + 1 \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

So'ngra quyidagi tengsizliklar sistemasini yechib:

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c \geq d \\ ax^2 + bx + c < d + 1 \end{cases}$$

berilgan tenglamaning yechimlarini hosil qilamiz.

Misol 4. $[2x^2 - 5x + 3] = 2,5$ tenglamani yeching.

Yechish. 2,5 - butun son bo'lmagani uchun tenglama yechimga ega emas.

Javob: \emptyset .

Misol 5. $[x^2 + x] = 1$ tenglamani yeching.

Yechish. Sonning butun qismi ta'rifiga ko'ra quyidagiga egamiz:

$$\begin{cases} x^2 + x \geq 1 \\ x^2 + x < 2. \end{cases}$$

Dastlab $x^2 + x - 1 = 0$ va $x^2 + x - 2 = 0$ kvadrat tenglamalarni yechib, mos $x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ va $x_3 = 1, x_4 = -2$ yechimlarini hosil qilamiz. So'ngra tengsizliklar sistemasi uchun oraliqlar usulini qo'llab, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$\begin{cases} x \in \left(-\infty; \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; +\infty\right) \\ x \in (-2; 1) \end{cases}$$

Oraliqlarni kesishtirib, $x \in \left(-2; \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; 1\right)$ ko'rinishdagi javobni hosil qilamiz.

$\{ax + b\} = c$ ($a \neq 0$) **ko'rinishdagi tenglamalarni yechish.**

Agar $c < 0$ yoki $c \geq 1$ bo'lsa, u holda tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Agarda $c \in [0; 1)$ bo'lsa, u holda $ax + b = c + n, n \in Z$ larga ega bo'lamiz. Bundan

$$x = \frac{c+n-b}{a}, n \in Z \text{ kelib chiqadi.}$$

Misol 6. $\{3x - 5\} = 4$ tenglamani yeching.

Yechish. $4 \geq 1$ bo'lgani uchun berilgan tenglama yechimga ega emas.

Misol 7. $\{2x + 5\} = 0,4$ tenglamani yeching.

Yechish. Sonning kasr qismi ta'rifiga ko'ra quyidagiga egamiz:

$$2x + 5 = 0,4 + n, n \in Z,$$

Bundan

$$x = -2,3 + \frac{n}{2}, n \in Z \text{ ni hosil qilamiz.}$$

Misol 8. $[x] + [2x] + [3x] = 4$ tenglamani yeching.

Yechish. Avval $x \leq 0$ bo'lsin. U holda $[x] \leq 0, [2x] \leq 0, [3x] \leq 0$ larni hosil qilamiz. Bu tengsizliklarni qo'shib, $[x] + [2x] + [3x] \leq 0$ ni hosil qilamiz.

Shuning uchun $x \leq 0$ bo'lganda berilgan tenglama yechimga ega bo'lmaydi.

$x > 0$ bo'lsin. U holda $[x] \leq [2x] \leq [3x]$ ga ega bo'lamiz. Bunday holda, berilgan tenglama quyidagi to'rtta tenglamalar sistemasining birlashmasiga teng kuchlidir:

$$\text{a) } \begin{cases} [x] = 0, \\ [2x] = 0, \\ [3x] = 4; \end{cases} \text{ b) } \begin{cases} [x] = 0, \\ [2x] = 1, \\ [3x] = 3; \end{cases} \text{ d) } \begin{cases} [x] = 0, \\ [2x] = 2, \\ [3x] = 2; \end{cases} \text{ e) } \begin{cases} [x] = 1, \\ [2x] = 1, \\ [3x] = 2. \end{cases}$$

Har bir sistemani alohida yechib olamiz:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } & \begin{cases} [x] = 0, \\ [2x] = 0, \\ [3x] = 4, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1, \\ 0 \leq 2x < 1, \\ 4 \leq 3x < 5, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1, \\ 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ \frac{4}{3} \leq x < \frac{5}{3}, \end{cases} \Leftrightarrow \emptyset. \\
 \text{b) } & \begin{cases} [x] = 0, \\ [2x] = 1, \\ [3x] = 3, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ 1 \leq 2x < 2 \\ 3 \leq 3x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 1 \leq x < \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \emptyset. \\
 \text{d) } & \begin{cases} [x] = 0, \\ [2x] = 2, \\ [3x] = 2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ 2 \leq 2x < 3 \\ 2 \leq 3x < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ 1 \leq x < \frac{3}{2} \\ \frac{2}{3} \leq x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \emptyset. \\
 \text{e) } & \begin{cases} [x] = 1, \\ [2x] = 1, \\ [3x] = 2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 2 \\ 1 \leq 2x < 2 \\ 2 \leq 3x < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ \frac{2}{3} \leq x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \emptyset.
 \end{aligned}$$

Shunday qilib, $[x] + [2x] + [3x] = 4$ tenglama yechimga ega emas.